

VEGETABLE PRODUCTION IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN IN THE CONTEXT OF THE PANDEMIC**Abubakirov A.***Doctoral student of Business Administration,
Almaty Management University (Almaty, Kazakhstan)***ОВОЩЕВОДСТВО В РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ****Абубакиров А.***Докторант DBA
Алматы Менеджмент Университет, г. Алматы, Республика Казахстан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7878580>***Abstract**

With the spread of the COVID-19 pandemic in most countries, after the adoption of emergency measures to prevent the spread of coronavirus infection, various economic measures have been implemented to support the population and stabilize the economy. Global changes are taking place in the world, which is associated with issues of cooperation, management activities using a wide range of methods, transformations in agro-industrial complex. To ensure food security of the country, the role of agricultural sector of the republic is increasing. The authors explored main directions of the effective development of vegetable growing in the southern region of the country. The issues of vegetable-growing subcomplex of agri-industrial complex have been identified. Based on the analysis, their assessment, as well as the potential of the industry's innovative activity are presented. There are great prospects for vegetable market, as the consumption of these products, which are rich in vitamins, minerals necessary for the organism, as well as a balanced diet, is increasing. The solution to the problems is in the transition to industrial technologies, the widespread dissemination of business ideas. The measures necessary to expand the scope of introduction of high-performance technologies in the vegetable sector are considered. The importance of public support for the growth of vegetable production is shown. The destabilizing factors of competitiveness of vegetable growing in Kazakhstan have been identified, proposals on improvement of the efficiency of this industry have been developed which are based on innovation. The authors state the need for innovative restructuring in breeding and seed production of vegetable crops, public variety testing, and control over the use of pesticides. The level of provision of the population with vegetable products, and processing industry with raw materials are determined by the development and location of vegetable growing in the republic, as well as labor provision and transport accessibility of sales markets.

Аннотация

С распространением пандемии COVID-19 в большинстве стран после принятия экстренных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции были реализованы различные экономические меры для поддержки населения и стабилизации экономики. В мире происходят глобальные изменения, что связано с вопросами кооперации, управленческой деятельности, использующей широкий спектр методов, преобразованиями в агропромышленном комплексе. Для обеспечения продовольственной безопасности страны возрастает роль аграрного сектора республики. Авторами изучены основные направления эффективного развития овощеводства в южном регионе страны. Выявлены проблемы овощеводческого подкомплекса АПК. На основе анализа дана их оценка, а также потенциала инновационной активности отрасли. Отмечаются большие перспективы развития рынка овощей, поскольку наращиваются объемы потребления этих продуктов, богатых витаминами, минералами, необходимых для организма, а также сбалансированного питания. Решение проблем – в переходе на индустриальные технологии, широкое распространение бизнес-идей. Рассмотрены меры, необходимые для расширения сферы внедрения высокопроизводительных технологий в овощном секторе. Показана важность государственной поддержки для роста производства овощной продукции. Выявлены дестабилизирующие факторы конкурентоспособности овощеводства в Казахстане, разработаны предложения, направленные на повышение эффективности этой отрасли на основе инноваций. Автор констатирует необходимость инновационной перестройки в вопросах селекции и семеноводства овощных культур, государственного сортоиспытания, контроля за использованием пестицидов. Уровень обеспеченности запасами населения овощной продукцией, а также наличие перерабатывающей промышленности сырьем определяются развитием и размещением овощеводства в республике, обеспеченности рабочей силой и транспортной доступности рынков сбыта.

Keywords: agri-industrial complex, vegetable growing, pandemic, cooperation, innovative activity, ecology, balanced nutrition, competitiveness, industrial development, food security.

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, овощеводство, пандемия, кооперация, инновационная активность, экология, сбалансированное питание, конкурентоспособность, индустриальное развитие, продовольственная безопасность.

Введение. Агропромышленный комплекс страны определяет продовольственную безопасность населения и является важным стратегическим направлением экономики.

По прогнозам организации экономического сотрудничества и развития ОЭСР/ФАО на 2020-2029гг., результаты пандемии приведут к подрыву продовольственной безопасности во всем мире, а также к снижению спроса. Сейчас ситуация в АПК такова, что в результате последствий пандемии происходит сокращение количества рабочих рук, снижаются границы и возможности сбыта, возникает неопределенность в сельскохозяйственном производстве, переработке продовольствия, на транспорте и в логистике, что вызывает сдвиги в спросе на продовольствие и продовольственные услуги, при этом научно-технический прогресс требует качественно новой техники и инновационных технологий.

Для преодоления последствий кризиса АПК Казахстана требуется трансформация концепции управления, внедрение инноваций особенно в одной из приоритетных отраслей пищевой промышленности – овощной отрасли. Повышение эффективности функционирования овощного производства в условиях пандемии коронавируса важно для безостановочного предоставления населению продовольственных товаров. Такое положение дает уверенность в защищенности и надежности государственной поддержки. Овощи являются одним из важных компонентов питания, сбалансированным и витаминизированным продуктом необходимым для поддержания организма.

Автор ставит задачу показать возможности конкурентоспособности отечественного овощеводства, возможность его научной и практической трансформации на индустриально-инновационный рост.

Материал и методы исследования. Современная агроэкономическая наука основывается на обоснованности и доказательности исследуемого материала и обусловлена применяемыми приемами и методами, которые имеют свои характерные особенности. Информационно-аналитическую базу проводимых исследований составляют публикации отечественных и зарубежных ученых в профессиональных периодических изданиях в области устойчивого развития овощного производства, нормативно-правовые акты, которые легли в основу статьи.

Информационной базой исследования являются документальные и электронные источники научной информации. Отбор литературных источников осуществлялся с использованием информационного запроса на ключевые слова. Основными критериями выбора информационных источников являются авторитетность издания, актуальность,

полнота и достоверность представленной информации.

В основу написания статьи легли диалектический метод познания и метод экономического анализа; здесь использовались экономико-статистический подход, метод сравнительного анализа и системно-структурный подход. Автором произведена региональная оценка развития и анализ последствий пандемии коронавируса.

Результаты и их обсуждение. Территория Казахстана имеет все возможности для выращивания самых разнообразных высококачественных, продуктов питания, которые при этом будут экологически чистыми. Грунты в овощеводстве условно подразделяют на два – открытый и закрытый [1, с.39].

В республике выращиваются самые различные виды овощей, среди них пасленовые, бобовые, капустные и т.д.

Современное состояние развития отрасли показывает, что сельскохозяйственные площади под посевные овощные культуры увеличились в 2 раза, при этом валовые сборы выросли в 4 раза. К примеру, если в 1991г. общая посевная площадь под овощные культуры составляла 74,7 тыс.га, то уже в 2020г. их рост увеличился более, чем в 2 раза, составив 150 тыс.га площадей.

Статистика показывает, что в 1991г. было собрано 954,9 тыс. общей массы овощей, при этом средняя урожайность составляла 12,1г/га. В 2020г. валовые сборы овощной продукции выросли до 3 800 тыс.т, урожайность в среднем составляет 25 т с гектара. Такие показатели связаны с диверсификацией овощеводства, с расширением ассортимента овощных культур.

Опять же для сравнения, государственным реестром селекционных достижений, допущенных к использованию в Республике Казахстан в 1991г. по 8 типам сельскохозяйственных культур было обозначено всего по 12 отечественных видов и гибридов, то в 2020 году по 25 видам овощебахчевых культур и картофеля здесь уже числится порядка двух сотен сортов и гибридов.

Также за данный период наблюдается быстрый рост тепличного хозяйства: 1991г. – 560 га теплиц, 2020г. – 1 200 гектаров. При этом широко стало развиваться временное пленочное укрытие в виде парников, туннелей и т.д. [2].

Статистические данные овощеводства показывают его значительное развитие именно в южном регионе, чему способствуют природные и климатические условия. Так объем производства по всей отрасли из 3 415,74 тыс.т только 2 387,6 тыс.т (69,9%) принадлежит югу Казахстана. Анализ данных по региону показывает, что здесь первенство в сборе урожая принадлежит Алматинской области – 923,8 тыс.т, или 27%, затем идут Туркестанская, Жамбылская и Кызылординская области (таблица)

Таблица 1

Выработка овощных и бахчевых культур в южном регионе Казахстана

Регион	Сбор овощей		Бахчевые	
	тыс. т	%	тыс. т	%
Алматинская область	923,8	27	106,2	5,1
Туркестанская область	747,6	21,9	1 383,3	66,3
Жамбылская область	643,4	18,8	259,8	12,4
Кзылординская область	72,8	2,1	116,9	5,6
Примечание: составлена автором по данным [3, с. 126]				

При этом первенство по сбору бахчевых культур, приходящихся на южный регион Казахстана, принадлежит Туркестанской области, где из 89,4% возделывания данной культуры принадлежит 66,3%, или 1383,3 тыс. тонн.

Период 2013-2017гг. характерен увеличением площадей под овощные культуры на 8,7%. Отсюда урожайность овощной продукции выросла на 19,9%, бахчевых культур – на 40,7%. Производство обозначилось ростом до 67,3%. Валовой сбор повысился до 24,2%.

В вышеназванный период на юге Казахстана происходит рост плодоовощной продукции, так, например, в Жамбылской области количество овощей выросло на 50,8%, бахчевых – на 52,6%, а в Алматинской области прирост овощей – 6,2%, бахчевых – 14,1% [см.3, с. 126]. Но и этого оказывается недостаточно, выработка производства овощей не покрывает потребностей населения.

Под производство картофеля в Казахстане ежегодно отводится более 200 тыс.га земли. При средней урожайности 20- 25 т с га ежегодно выращивается более 2 млн 200 тыс. т картофеля. В 2019г. Под выращивание картофеля и других овощных и бахчевых культур было выделено 458,3 тыс. га земли [4]

По медицинским нормам на одного человека в год необходимо потребление 100 кг картофеля. В стране с населением на 1 января 2021г. составляет 18 050 000 человек [5]. Нам необходимо производить 1,9 млн т, плюс ежегодно семян 900-1000 тыс. тонн.

Под овощные культуры отводится 110- 115 тыс. га ежегодно, под бахчевые более 50 тыс. гектаров. Согласно медицинским нормам необходимое потребление овощей в год – 120-130 кг на 1 человека, фруктов – 120 кг, бахчевых – 23 килограмма. Значит, по этим показателям мы должны производить около 3,5 млн т этой продукции. По статистическим данным, республика обеспечивает себя этой продукцией и даже какие-то виды экспортирует, например, лук в Россию [6, с. 182].

Следует отметить, производство овощей имеет сезонность. По медицинским нормативам в год требуется в среднем 120 кг овощей на 1 человека, в Казахстане этот норматив выполняется.

В среднем, в сезон урожая потребление таких наиболее популярных овощей как помидоры и огурцы составляет 5,6 кг и 3,7 кг соответственно на душу населения. Зато в другие периоды они наиболее чувствительны к сезонным колебаниям, их потребление с осени по весну в 4-11 раз меньше вышеназванного объема [7].

В овощах содержатся минеральные соли, растительный белок, антиоксиданты, различные витамины и т.д., которые так необходимы для организма человека, представляя важную пищевую и биологическую ценность [8].

В Казахстане помимо сбора свежей овощной продукции также занимаются ее переработкой, при этом основная масса овощей подлежит консервации – 55,5%, также большая доля принадлежит томатной продукции 43,4% [см.3, с. 128].

Наиболее распространенными у населения продуктами являются томаты и консервированные томатопродукты. Здесь конкуренцию составляют такие страны как Россия, Узбекистан, Иран, Венгрия. Спрос внутри страны в томатной пасте Казахстан обеспечивает на 71,6%, в томатных концентратах на 28,4%. Здесь основным поставщиком является Китайская народная республика [см.8].

Глобальное экономическое влияние COVID-19 создает дополнительную нагрузку на экономику страны. Введенные ограничения в виде режима ЧП в 2020г. уже привели к значительным убыткам для бизнеса, возникли сложности с посевной компанией вследствие запрета на передвижение. В регионы не были своевременно транспортированы семена, запасные части, поставка ГСМ, средств защиты и т.д. Запрещение реализации урожая за границу привело к тому, что большая его часть была реализована либо по слишком низким ценам, либо испортилась [9].

Была хорошо налажена поставка свежих овощей по принципу «с поля – на стол», когда только что собранные овощи поставлялись в школы, детские сады, на предприятия общественного питания. Эти производители были вынуждены искать новые пути для реализации своей продукции. Частично, эта проблема решена за счет увеличения предложений со стороны розницы и торговых сетей. Усиление пограничного контроля в период пандемии также внесло свои коррективы в процессы поставки удобрений и агрохимикатов. Государством в свою очередь предпринимались меры для постоянного снабжения казахстанцев продуктами питания. Например, Министерство финансов РК приняло решение об освобождении от импортных пошлин наиболее важные для населения продовольственные товары с целью насыщения внутреннего рынка; установлен «зеленый коридор» для социально значимых продуктов, в том числе и овощей на таможенных границах.

Наряду с этим рассматривается возможность снижения налога на добавленную стоимость на определенный период на сельскохозяйственную

продукцию и продукты питания, а также обнуление пошлин критически важному импорту [10, с. 93].

Тем не менее, на данный момент в овощной отрасли остались еще не решенные вопросы: плохо развита логистика, не хватает сезонных рабочих. Следует обратить внимание на одну из острых проблем – это нехватка или отсутствие овощехранилищ в отдельных районах Южно-Казахстанского региона.

Значительная часть хранилищ не соответствует современным требованиям, более 80% зданий и оборудования были построены или модернизированы еще до 2000 года. Вследствие их изношенности необходим качественный ремонт. При сортировке овощей и фруктов здесь преобладает ручной труд. К потере товарных качеств продукта ведет слабая оснащенность овощехранилищ холодильными морозильными установками.

Казахстанские банки не проявляют особого энтузиазма в кредитовании проектного финансирования, хотя данная инициатива могла бы помочь сельскохозяйственным производителям решить многие финансовые вопросы. Другим таким фактором сдерживания развития отрасли является отдаленность населенных пунктов, часто возникают проблемы и с электро- и газоснабжением.

Заключение

1. Среди важных препятствий, сдерживающих внедрение инноваций в овощном секторе, можно назвать следующие: недостаточно развиты биотехнологии выращивания и разведения овощных культур, а также ограничена степень логистических процессов, к которым можно отнести формирование и развитие торгово-логистических центров, центров по дислокации и перераспределению оптовой продукции.

Зачастую многие сельскохозяйственные работы ведутся по старинке, здесь важно повышать квалификацию аграриев и фермеров, изучать новые технологии, особенности отрасли, биотехнологические процессы, положительный опыт других сельскохозяйственных формирований, а также зарубежный опыт. Намеренное снижение цен и конкуренция соседних и дальних зарубежных стран также накладывают свой негативный отпечаток на развитие овощеводства.

2. Пути решения. Авторы предлагают, решая все вышеперечисленные проблемы, совершенствовать овощехранилища, которые бы имели ресурсосберегающее оборудование и соответствовали новым высоким технологиям сохранности урожая, дополнительно развивать механизмы хранения и переработки продукции.

3. Государственная поддержка. Государственная политика в области развития и совершенствования овощеводства необходима при создании взаимовыгодных отношений между производителями, поставщиками и потребителями продукции и поддержки овощных кластеров. А также при создании кредитных линий, поощряющих производство овощных культур, переработку овощей в местах их производства, тем самым сокращая потери сырья.

4. Связь с наукой. Большим подспорьем в развитии овощеводства может стать связь с вузами, научно-проектными институтами. Здесь ведутся

разработки и эксперименты в области цифровизации, развития высоких технологий, в области микробиологии и т.д., которые могут пригодиться в практической деятельности.

Таким образом, комплексное продвижение всех вышеназванных мер может привести к ускорению перехода овощеводства на инновационный путь развития, повысить результативность вкладов в плодоовощной сектор страны, а также более эффективно использовать как природные, так и трудовые ресурсы отрасли.

Список литературы:

1. Габибова, Е.Н. Овощеводство: учеб. пособие по направлениям подготовки /Е.Н. Габибова, В.К. Мухортова. - Персиановский: Донской ГАУ, 2019. – Ч.1. – 180 с.

2. Овощеводство Казахстана требует модернизации [Электронный ресурс].-2020.- URL: <https://agroinfo.kz/ovoshhevodstvo-kazakhstana-trebuuet-modernizacii/> (дата обращения: 30.12.2020).

3. Акимбекова, Г.У. Современное состояние и потенциал развития сферы хранения и переработки плодоовощной продукции в Республике Казахстан / Г.У. Акимбекова, А.С. Сапаров, А.Б. Баймуханов, У.Р. Каскабаев // Проблемы Агрорынка. – 2018. – № 4. – С.125-133.

4. В создании овощного кластера необходима поддержка республиканских органов [Электронный ресурс].-2020.-URL: <https://www.zakon.kz/98035-v-sozdanii-ovosh-hnogoklastera.html> (дата обращения: 29.01.2021).

5. Население Казахстана [Электронный ресурс].-2021.- URL: <https://countrymeters.info/ru/Kazakhstan> (дата обращения: 28.01.2021).

6. Гриднева, Е.Е. Инновационное развитие плодоовощной отрасли Южно-Казахстанского региона / Е.Е. Гриднева, Г.Ш.Калиакпарова, Н.М. Калманова //Проблемы агрорынка.–2020.–№3.– С.180-186 DOI: 10.46666/2020.2708-9991.22.

7. Анализ производства и потребления овощей, состояние тепличной отрасли в Республике Казахстан [Электронный ресурс].- 2020.- URL: <https://pandia.ru/text/81/511/897584.php> (дата обращения: 30.12.2020).

8. Овощеперерабатывающая промышленность Казахстана: состояние и проблемы [Электронный ресурс].-2020.-URL:<https://agromart.kz/ovoshpererabatyivayushhaya-promyishlennost-kazakhstana-sostoyanie-i-problemyi> (дата обращения: 29.01.2021).

9. Какие события 2020 года стали самыми важными для АПК [Электронный ресурс]. - 2020. - URL: <https://kapital.kz/economic/92314/kakiye-sobytiya-2020-goda-stalisamymi-vazhnyimi-dlya-apk.html> (дата обращения: 18.11.2020).

10. Kaliakparova, G. Sh. Economic Instruments to Support the Population and Eliminate the Consequences of Applying Emergency Measures to Protect the Country's / G.Sh. Kaliakparova, Y.E. Gridneva, S.S. Assanova, K.Sh. Syzdykova, S.B. Sauranbay // Security Journal of Security and Sustainability Issues online.- 2020 September.-Vol.10.-N1.– PP.91- 100 DOI: 10.9770/jssi.2020.10.1.